

EXERCITO, ERGO SUM

Anastasia OLOIERU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău, Liceul Teoretic P. Rareș din Chișinău

Formarea competențelor parentale pentru eficientizarea educației economice familiale

Rezumat: În articol se examinează noțiunea de competențe parentale. Accentul este pus pe educația economică a părinților, care apare ca o dimensiune a educației permanente și, desigur, a educației adulților. Studiul și analiza competențelor parentale pentru cultura economică a familiei sunt prezentate în cadrul celor trei etape obligatorii ale experimentului peda-

gogic: constatare, formare și verificare. Printre inovațiile programului de formare, se numără: ședințele de consiliere cu părinții, elaborarea Ghidului de inițiere în economie pentru părinți și cadre didactice, pagina de Facebook *Economia familiei* etc.

Cuvinte-cheie: competențe parentale, educație permanentă, educație economică, cultură economică.

Abstract: The article examines the concept of parenting skills. The emphasis is on the financial education of parents, which appears as a dimension of lifelong learning and, naturally, adult education. The study and analysis of parenting skills responsible for the financial culture of the family are presented in the three mandatory stages of the pedagogical experiment: finding, training, and verification. Among the innovations of the training program are: counselling sessions with parents, development of the *Initiation in Economics Guide* for parents and teachers, a Facebook page called *Economia familiei* etc.

Keywords: parenting skills, continuous education, financial education, financial culture.

În ultimele decenii, cunoștințele și competențele parentale evoluează sub influența educației permanente/învățării pe tot parcursul vieții, a democratizării societății și a transformării ei într-o societate axată pe cunoaștere, care există în baza dezvoltării tehnologice și informaționale. Copiii sunt aceia care asimilează informația nouă mult mai rapid, de aceea părinții au nevoie de ajutor și îndrumare, de colaborare cu școala în ceea ce privește sporirea calității educației familiale. Astfel, educația parentală devine astăzi o strategie esențială de îmbunătățire a calității vieții familiei.

După L. Di Ruzza, competența parentală este arta fiecărui părinte *de a ști să spui, de a ști să faci și de a ști să fii*, prin intermediul cuvintelor, acțiunilor, emoțiilor, dorințelor, valorilor, exemplului propriu etc., toate acestea accentuând amploarea problemelor și dificultăților cărora părinții trebuie să le facă față zi de zi [Apud 1].

Dacă ne referim la politicile publice interne, în Republica Moldova a fost elaborată și este implementată *Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022* [3]. Conform acesteia, competențele parentale asigură o cunoaștere mai profundă a copilului și o educație familială de calitate. Competențele parentale presupun formarea capacității adulților ce au copii de a reflecta asupra dezvoltării optime a acestuia, de a-i valorifica potențialul și a realiza o educație familială armonioasă.

În acest context, analizând studiile cercetătoarei Larisa Cuznețov, găsim atât o clasificare a competențelor parentale, cât și posibilitățile de realizare a acestora în procesul educației *în și pentru* familie. Autoarea menționează importanța următoarelor competențe parentale: *de cunoaștere și de receptare a informației privind cultura și problematica familiei; de prelucrare a informației privind cultura și problematica familiei; de transformare a informației*

selectate; de creare, producere, promovare a ideilor și conduitelor parentale pozitive. Cercetătoarea scoate în evidență faptul că părinții au sarcina de a-și centra demersul educativ pe copil, de a poseda competențele necesare pentru a fi exemple demne de urmat. Astfel, învățând permanent și continuu, părinții vor reuși să-și revizuiască concepțiile educative, desăvârșindu-și funcțiile și rolul, pentru a fi mereu în sprijinul copilului [2, p. 157].

Studiul și analiza competențelor parentale privind cultura economică a familiei a fost una dintre direcțiile de cercetare pe care ne-am axat în cadrul experimentului pedagogic. Cu lotul experimental (213 subiecți) s-a lucrat în conformitate cu metoda *înainte și după* (*Before-and-After Method*), care asigură stabilirea și evidențierea clară, secvențială și integrală a schimbărilor survenite la subiecți și permite modificarea, corectarea și completarea acțiunilor sau a programului formativ, asigurând eficiența atingerii scopului proiectat. Părinții au fost evaluați în baza fișelor de evaluare, precum și în baza indicatorilor comportamentului economic rațional și a descriptorilor formării culturii economice în cadrul educației familiale, fiind separați pe trei niveluri de performanță: superior, mediu și inferior. În continuare vom prezenta succint cele trei etape obligatorii ale experimentului pedagogic.

ETAPA DE CONSTATARE

Analiza rezultatelor constatative la primul nivel (de cunoaștere) ne-a permis să deducem că: circa 63% din părinți nu pot defini adecvat conceptele economice elementare; 82% din părinți nu posedă reprezentări clare despre cultura economică; circa 69% din părinți nu cunosc nevoile preadolescenților și caracteristicile vârstei, nu pot descrie principalele achiziții economice. Competențele părinților pe dimensiunea cunoaștere sunt generalizate și plasate preponderent la nivelul inferior. Acest fapt denotă nevoia stringentă de a interveni, a ajuta și a consilia părinții în procesul de formare a culturii economice a familiei.

La proba de aplicare a cunoștințele economice, am constatat următoarele: chiar dacă 35% din adulți cunosc sursele de proveniență a banilor și principalele cheltuieli ale familiei, ei întâmpină dificultăți în procesul de planificare a bugetului pe termen lung. În cazul majorității părinților, cheltuielile familiei sunt mai mari față de venituri, de aceea nu valorifică bugetul ca instrument principal de gestionare a finanțelor personale și familiale. Acest fapt se califică drept un impediment în consolidarea culturii economice, deoarece, din moment ce nu au o dimensionare clară a veniturilor și cheltuielilor, adulții nu vor ști cât să economisească și, respectiv, ce sumă și în ce anume sunt dispuși să investească lunar.

Referitor la valorile economice din cadrul familiei,

cea mai mare parte din respondenți consideră important să formăm la copii calități precum: raționalitatea (175), economicitatea (205), prudența (115), responsabilitatea (189), onestitatea (171), acuratețea (87), deși au fost destul de confuzi în ceea ce privește exemplificarea situațiilor concrete în care copilul trebuie să manifeste prezența acestor valori economice.

În aceeași ordine de idei, am rămas surprinși de incompetența parentală privind metodele de formare a culturii economice utilizate. Majoritatea părinților de vârstă mai avansată au menționat că domeniul economic este unul nou pentru ei și deci nu cunosc metode de formare a culturii economice la copii; cei mai tineri au invocat lipsa de timp pentru valorificarea anumitor metode de educație economică în cadrul familiei.

Cea de-a treia probă a permis evaluarea competențelor la nivel de implicare a părinților în soluționarea problemelor personale și familiale de ordin economic. Subiecții au fost puși în situația de a oferi soluții practice pentru gestionarea eficientă a finanțelor familiei și a celor personale. La fel, au fost rugați să elaboreze un *Proiect de soluții practice pentru gestionarea eficientă a finanțelor familiale*. Menționăm că la etapa de constatare a experimentului pedagogic niciun părinte nu a reușit să elaboreze acest proiect, adulții sugerând doar niște idei generale referitoare la gestionarea finanțelor.

ETAPA DE FORMARE

Stabilirea insuficienței sau chiar a lipsei unor competențe elementare de natură economică în cadrul familiei la etapa de constatare ne-a determinat să demarăm un program de consiliere colectivă a părinților privind educația economică. Au fost organizate patru ședințe tematice centrate pe dezvoltarea competențelor la nivel de aplicare și integrare și două ședințe sub forma unor ateliere de exersare a competențelor formate. Fiecare ședință a decurs în baza unui plan elaborat în prealabil. De subliniat că inițial părinții au avut un comportament rezervat în ceea ce privește forma de organizare, tematica ședințelor, însă, datorită creării unui climat favorabil și abordării unor subiecte interesante, am reușit să desfășurăm ședințe cu un caracter euristic și informativ de valoare. În cele ce urmează, oferim un exemplu de ședință cu părinții.

ȘEDINȚĂ DE CONSILIERE CU PĂRINȚII

Subiectul: *Educația economică a copiilor și părinților – o necesitate a contemporaneității*

Scopul: identificarea importanței educației economice atât a copiilor, cât și a părinților

Tipul consilierii: consiliere axată pe dezvoltare

Obiective: să definească corect conceptele economice elementare; să identifice ce înseamnă cultura economică a personalității; să argumenteze necesitatea

educației economice a părinților

Metode: conversația, brainstormingul, păianjenul, vizionarea filmelor, explicația, completarea tabelului

Forme și modalități de consiliere: frontală, în perechi, în grupuri

Mijloace: prezentare Power Point, carioci, creioane, foi

Desfășurarea activității:

Nr.	Secvențe	Conținutul activității
1	Introducere în activitate	<p>Realizez pregătirile necesare. Mă prezint, menționez că ne vom întâlni pe parcursul a șase ședințe. Cer fiecărui părinte să se prezinte și să exprime emoțiile pe care le simte la începutul activității.</p> <p>Trezesc interesul părinților pentru activitate prin vizionarea unui film scurt [4] despre importanța competențelor economice.</p> <p>Lansăm discuții pe marginea celor vizionate. Rog părinții să răspundă la următoarele întrebări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ce principii se conducea Pavel? (eroul din film) - Cum a reușit Pavel să atingă echilibrul financiar? - Ce înseamnă o persoană competentă din punct de vedere economic? - Ce ar trebui să schimbați pentru a atinge bunăstarea? - Cum ar trebui să educăm copiii astfel încât ei să obțină succes pe plan financiar?
2	Activitatea de bază	<p>1. Introducere</p> <p>Prezint informații referitoare la unele aspecte generale despre economie și geneza formării culturii economice. Menționez despre importanța utilizării în familie a conceptelor economice, pentru ca toți membrii familiei să fie culți din punct de vedere economic.</p> <p>Aplicând metoda <i>Asocierilor libere</i>, timp de 3-5 minute încercăm împreună cu părinții să definim conceptele economice elementare, printre care: <i>cerere, ofertă, preț, concurență, proprietate, cultură economică</i> etc. Accentuez ideea că aceste concepte sunt utilizate zilnic în viața cotidiană a unei familii, de aceea este important să le cunoaștem și să le folosim corespunzător contextului.</p> <p>2. Familiarizarea părinților cu domeniul economic în vederea formării culturii economice la preadolescenți în cadrul educației familiale</p> <p>Prezint informații despre cultura economică a personalității. Așadar, cultura economică este o componentă a culturii generale. Ea păstrează toate caracteristicile principale ale conceptului de <i>cultură</i>, care, în esență, devine un instrument eficient prin care omul își stăpânește propria existență. Unii autori tratează problema culturii economice ca o proiecție a culturii generale în domeniul economiei. Cu alte cuvinte, componenta culturală a activității economice este o condiție indispensabilă, ce poate influența în mod activ creșterea sau încetinirea dezvoltării economice, personale și sociale.</p> <p>Explic legătura dintre cunoștințe, conștiință, gândire și comportament economic și îi provoc pe părinți să realizeze <i>Traseul de formare a culturii economice la preadolescenți</i> în baza informației obținute la ședință. Forma de lucru este în perechi. Urmează prezentarea traseului de către câțiva părinți, discuții și completări. Revin la obiectivul nr. 3, <i>Necesitatea educației economice a părinților</i>, și mă refer la dezvoltarea competențelor parentale la momentul actual.</p> <p>Informație: Ritmul rapid al schimbărilor ne convinge de necesitatea adoptării unui comportament flexibil. Fiecare sector de activitate are nevoie de o permanentă actualizare a cunoștințelor, a deprinderilor și deci a competențelor, inclusiv a celor economice. Dacă preadolescenții au parte de instruire și formare economică la nivelul instituțiilor de învățământ, adulții vor trebui să-și mobilizeze resursele pentru a învăța de sine stătător.</p> <p>O altă problemă a părinților este stagnarea la un anumit nivel al veniturilor fără perspective reale de majorare a acestuia. Din punct de vedere economic, orice decizie rațională pornește de la estimarea costurilor și, respectiv, a beneficiilor. Pentru a evidenția efectul investiției în educație asupra veniturilor, poate fi utilizat modelul profilurilor vârstă – câștiguri, adică, în mod normal, la o vârstă mai înaintată și la un nivel mai înalt al competențelor veniturile sunt mai mari.</p> <p>În continuare mă refer la costul de oportunitate și la educația permanentă a adulților, în baza prezentării Power Point.</p> <p>Provoc părinții să relateze despre poveștile lor economice din copilărie și să reliefram principalele dificultăți cu care se confruntă în formarea culturii economice la copii. Forma de lucru este frontală, fiecare părinte exprimându-și în mod liber opinia.</p> <p>Formulăm concluzii.</p>

3	Reflecții și evaluare	<p>Concluzie: Multe din problemele economice și financiare din familie își au originea în lipsa unei culturi generale și economice, în special care, asemeni altor componente de bază ale culturii (valori, limbă, tradiții), trebuie transmise din generație în generație. Capitalurile culturale ale părinților nu sunt stabile în timp, aceștia au obligația să învețe în permanență alături de copii, fiind parteneri activi în formarea și dezvoltarea lor, folosind multitudinea posibilităților actuale, inclusiv tehnologiile informaționale.</p> <p>Beneficiile participării părinților la ședință:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ identificarea rolului familiei în educația economică a preadolescenților; ✓ însușirea unor cunoștințe economice noi; ✓ conștientizarea necesității formării și consolidării competențelor economice parentale. <p>Feedback: chestionar evaluativ.</p>
---	-----------------------	---

Astfel, în temeiul subiectelor discutate cu pedagogii și părinții, am elaborat un *Ghid de inițiere în economie pentru părinți și profesori*, care are misiunea de a eficientiza condițiile familiale și instituționale de educație economică a elevilor și familiei.

O altă inovație a programului de formare constituie crearea unei pagini de Facebook *Economia familiei*, destinată tuturor utilizatorilor care doresc să-și îmbogățească și lărgască cultura economică. Pe pagina de Facebook *Economia familiei* au fost incluse diverse materiale și informații cu privire la formarea și consolidarea cunoștințelor economice, sfaturi pentru părinți, materiale video, descrierea succintă a unor lecturi economice etc.

ETAPA DE VERIFICARE

După ședințe, am observat că subiecții lotului investigat au însușit conceptele economice elementare și componentele culturii economice. Părinții au devenit mai atenți la nevoile preadolescenților și au început să se informeze referitor la unele aspecte economice, pentru a putea forma și dezvolta reprezentările economice la copiii lor.

Cât privește competențele la nivel de aplicare, menționăm că după experimentul formativ mulți părinți au început: să se implice în aspectele economice ale vieții cotidiene; să abordeze activ subiectele economice în cadrul familiei; să aplice cunoștințele căpătate pentru a-și gestiona finanțele familiei (circa 57%); să utilizeze unele metode noi de educație (circa 42%); să formeze la copil o conduită rațională (circa 56%). Totodată, părinții înșiși și-au schimbat comportamentul privind gestionarea bugetului familial.

Rezultatele (la nivel de integrare) obținute demonstrează că, după experimentul formativ, mulți părinți (68%) au început să caute soluții reale pentru îmbunătățirea situației financiare. S-a modificat considerabil numărul familiilor (44%, în comparație cu 4% la etapa de constatare) care au început să utilizeze diverse jocuri economice, implicând copiii, și să citească, în calitate de modalitate de petrecere eficientă a timpului liber în familie. Majoritatea adulților au început să utilizeze negocierea în alegerea strategiilor economice familiale,

antrenând preadolescenții, astfel încât să se instaureze un echilibru între participarea copilului la luarea deciziilor și necesitatea de autoritate a părinților.

În baza discuțiilor cu părinții, am stabilit: competențele parentale la nivel de integrare implică mai multe aspecte privind valorificarea domeniilor vieții decât simple relații familiale cu copiii – de exemplu, profesional, social, spiritual, personal. Modul în care părinții caută soluții pentru celelalte domenii ale vieții – cum gestionează stresul, cum investesc banii, cum dirijează bugetul familiei etc. – reprezintă exemple/modele de educație a copiilor și, desigur, de autoeducație.

Astfel, la etapa de constatare, niciun părinte nu fusese în stare să realizeze un *Proiect cu soluții practice pentru gestionarea eficientă a finanțelor familiale*. Situația s-a schimbat radical în cadrul formării și evaluării, deoarece părinții au început să-și analizeze critic situația financiară, să identifice greșelile comise și să caute soluții pentru îmbunătățirea condiției financiare. Printre cele mai valoroase sugestii ale părinților incluse în *Proiectul cu soluții practice pentru gestionarea eficientă a finanțelor familiei*, enumerăm:

1. **Independența financiară.** Primul pas spre independență financiară reprezintă elaborarea bugetului personal sau al familiei, care permite examinarea atentă a veniturilor și cheltuielilor;
2. **Cultivarea disciplinei financiare** la membrii familiei. Cursul banilor poate fi ușor urmărit, când îi înveți pe membrii familiei să se adapteze la cheltuieli. Acest lucru se poate realiza prin diferențierea clară a nevoilor și dorințelor, prin efectuarea cumpărăturilor în baza listei, prin negocierea în familie a viitoarelor achiziții etc.
3. **Atingerea echilibrului financiar.** Cea mai bună metodă de a asigura echilibrul financiar reprezintă prezența economiilor. Încurajați toți membrii familiei să facă economii. Utilizați instrumente moderne de economisire: cont de economii, depozit bancar etc. Ulterior acești bani vor putea constitui o rezervă pentru situații imprevizibile, o eventuală investiție în bunuri de capital, o sursă financiară pentru vacanța familiei etc.
4. **Împrumuturile.** În cazul unei nevoi stringente

pentru bani suplimentari, convingeți-vă că creditul bancar este cea mai bună variantă. Evaluați posibilitățile de achitare a creditului, condițiile de creditare, prezența sau absența altor datorii în familie etc.

5. **Responsabilitățile în familie.** Acestea trebuie împărțite în cadrul familiei. În acest sens, discutați și clarificați cine va urmări situația creditelor și depozitelor familiei; cine va răspunde pentru achitarea facturilor, pentru efectuarea cumpărăturilor etc. Este foarte important ca părinții să colaboreze cu preadolescenții în această direcție.

Accentuăm faptul că soluțiile enunțate sunt valabile pentru organizarea finanțelor în toate familiile. De foarte multe ori însă, părinții nu sunt în stare să-și rezolve singuri problemele financiare, deoarece valorile tradiționale familiale ajung a fi, în unele cazuri, destul de depășite și nu mai corespund cerințelor, tendințelor și valorilor societății contemporane.

Este important să conștientizăm că părinții pot contribui, dar și stagna, chiar împiedica procesul de formare a culturii economice la copii. O parte din adulții chestionați au recunoscut că au avut o responsabilitate parentală redusă, ocupându-se sporadic de educația copiilor, mai ales în ceea ce privește educația economică. De aceea, în cadrul experimentului pedagogic am sugerat tuturor respondenților să se "reinventeze", pentru a deveni parteneri inspiraționali pentru copiii lor, fiindcă tânăra generație are nevoie de mentori, de

adevărați îndrumători, pe care îi pot descoperi în părinții lor. Prin urmare, o schimbare de viziune asupra vieții economice, o transformare în gândirea, valorile, percepțiile și atitudinile părinților referitoare la problemele economice zilnice este un obiectiv contemporan, miza spre care am tins în desfășurarea programului de formare.

În concluzie: În urma demersului formativ, în cadrul experimentului de verificare, subiecții au recunoscut că aspectul economic al vieții lor s-a îmbunătățit considerabil. Adulții au reușit să-și schimbe atitudinea față de bani, percepția față de anumite probleme financiare. Ei au conștientizat greșelile comise anterior, și-au îmbunătățit competențele parentale pe dimensiunea gestionării financiare, devenind mai deschiși față de copiii lor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bistriceanu C. Sociologia familiei. Ediția a II-a. București: Editura Fundației *România de Măine*, 2006. 220 p.
2. Cuznețov L. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: CEP UPSC, 2008. 628 p.
3. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 685 din 13 septembrie 2012.
4. Угадай, кто из них финансово грамотный? Ре: https://www.youtube.com/watch?v=NuDND3q_1_g8.